

УДК 622.1

ИНТЕГРАЦИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ И ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ В ГОРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, КАК ОСНОВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РУДНИКА

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Магистрант горного факультета НАО Карагандинского Технического Университета
им. Абылкаса Сагинова

Научный руководитель – к.т.н. **ХМЫРОВА Е.Н.**

Г.Караганда, Казахстан

БЕСИМБАЕВА ОЛЬГА ГАЗИСОВНА

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Маркшейдерское дело и Геодезия»
НАО «Карагандинский технический университет им. Абылкаса Сагинова»
Г.Караганда, Казахстан

ХМЫРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Маркшейдерское дело и Геодезия»
НАО «Карагандинский технический университет им. Абылкаса Сагинова»
Г.Караганда, Казахстан

Аннотация. В статье рассмотрены современные подходы к применению BIM-технологий в горнодобывающей промышленности в условиях цифровой трансформации производственных процессов. Проведен анализ научных исследований, посвященных информационному моделированию горных объектов, интеграции цифровых двойников и интеллектуальных систем мониторинга. Выявлены основные преимущества использования MineBIM при проектировании и эксплуатации горнодобывающих предприятий, включая повышение уровня промышленной безопасности, снижение производственных затрат, повышение точности проектирования и интеграцию данных в единую цифровую среду. Предложена концептуальная модель взаимодействия BIM-платформы, IoT-систем и технологий Digital Twin для формирования интеллектуального рудника. Разработана модель цифровой зрелости горного предприятия, отражающая этапы перехода от традиционного проектирования к автономному управлению производством. Установлено, что внедрение BIM-технологий обеспечивает повышение эффективности управления жизненным циклом горных объектов и способствует реализации концепции Mining 4.0.

Ключевые слова: BIM, MineBIM, цифровой двойник, интеллектуальный рудник, Mining 4.0, автоматизация, IoT, цифровизация горного производства.

Введение

Развитие горнодобывающей отрасли сегодня сопровождается усложнением технологических процессов, ростом глубины разработки месторождений и усилением требований к промышленной безопасности. Производственная среда становится всё более динамичной, что снижает эффективность традиционных подходов к проектированию и управлению горными работами и требует внедрения цифровых технологий для повышения оперативности принятия решений [1].

Одним из ключевых инструментов цифровой трансформации выступает технология информационного моделирования зданий и сооружений (BIM). Она позволяет формировать комплексные цифровые модели объектов, охватывающие весь жизненный цикл — от проектирования до эксплуатации. В отличие от классических CAD-систем, BIM объединяет геометрические, технологические и эксплуатационные данные в единую информационную среду [2].

В горной отрасли BIM развивается в виде специализированных подходов, таких как MineBIM и Mine Information Modeling. Они направлены на создание цифровых моделей подземных выработок и инфраструктуры с возможностью интеграции систем мониторинга и аналитики, что позволяет перейти к более гибкому управлению производственными процессами [3].

Особое значение приобретает концепция цифровых двойников, обеспечивающих виртуальное отображение реальных объектов в режиме реального времени. Совместное использование BIM и Digital Twin позволяет формировать интеллектуальные системы управления, способные не только фиксировать состояние объектов, но и прогнозировать их поведение [4].

Несмотря на развитие цифровых технологий, уровень их интеграции в горной отрасли остаётся недостаточным, что определяет необходимость дальнейших исследований в области создания комплексных цифровых экосистем предприятий [5].

Реализация данной цели требует комплексного рассмотрения взаимодействия цифровых технологий в рамках горнодобывающего предприятия. Особое внимание уделяется формированию единого информационного пространства, объединяющего проектные, эксплуатационные и мониторинговые данные. Также важным аспектом является выявление ограничений внедрения цифровых решений и оценка уровня цифровой зрелости отрасли.

Цель исследования заключается в анализе применения BIM-технологий в горнодобывающей промышленности и разработке концептуальной модели интеграции BIM-платформы с цифровыми двойниками в рамках интеллектуального рудника.

Методика исследования

Методологическая основа исследования формируется на базе системного подхода, позволяющего рассматривать горнодобывающее предприятие как сложную многокомпонентную цифровую систему, включающую проектные, производственные, мониторинговые и аналитические подсистемы. Такой подход обеспечивает комплексное изучение взаимодействия BIM-технологий и цифровых двойников в рамках единой информационной среды [6].

В рамках исследования применялся метод системного анализа, направленный на выявление структурных и функциональных связей между ключевыми компонентами цифрового рудника. Особое внимание уделялось анализу потоков инженерных данных, их трансформации и использованию в процессах проектирования и оперативного управления производством.

Дополнительно использовался сравнительный метод, позволяющий сопоставить традиционные подходы к проектированию и управлению горными работами с современными цифровыми технологиями. В рамках данного анализа оценивались такие параметры, как точность проектных решений, скорость обработки данных, уровень информационной связности и влияние на промышленную безопасность [1].

Важным элементом методики стал контент-анализ научных публикаций, посвящённых развитию BIM, цифровых двойников и технологий Smart Mining. Анализ литературных источников позволил выявить основные тенденции цифровой трансформации горной промышленности, а также определить ключевые проблемы интеграции разнородных цифровых систем [2, 4].

Для моделирования взаимодействия BIM-платформы и цифрового двойника применялся метод структурного моделирования (рисунок 1). Данный подход позволил сформировать концептуальную архитектуру цифрового рудника, в которой BIM выполняет функцию централизованного хранилища инженерных данных, а цифровой двойник обеспечивает их динамическую актуализацию на основе потоков информации от датчиков и систем мониторинга [4].

Рисунок 1 – Концептуальная схема интеграции цифровых технологий в структуру интеллектуального рудника

Также использовался метод обобщения и систематизации, направленный на выделение ключевых характеристик цифровой зрелости горных предприятий. На основе анализа существующих практик цифровизации была сформирована классификация уровней цифровой трансформации, отражающая переход от традиционных методов управления к интеллектуальным системам принятия решений [5].

Отдельное внимание уделялось анализу источников, описывающих внедрение BIM в промышленности и строительстве, что позволило адаптировать существующие концептуальные решения к специфике горнодобывающей отрасли [2].

Используемая методология обеспечивает комплексный подход к исследованию, объединяющий теоретический анализ, сравнительные методы и структурное моделирование цифровых систем, что позволяет обосновать эффективность интеграции BIM и цифровых двойников в рамках интеллектуального рудника.

Результаты и обсуждение

В ходе проведенного исследования была сформирована концептуальная модель интеграции BIM-платформы, систем мониторинга и цифрового двойника горнодобывающего предприятия. Данная модель отражает многоуровневую структуру цифрового рудника, в которой BIM выступает в качестве базового уровня накопления и структурирования инженерных данных, обеспечивая их унификацию и согласованность, тогда как цифровой двойник функционирует как динамический слой, отвечающий за актуализацию состояния объекта в реальном времени [4].

Анализ показал, что подобная интеграция позволяет перейти от статического представления горного объекта к его непрерывно обновляемой цифровой репрезентации. Это, в свою очередь, обеспечивает возможность не только визуализации текущего состояния системы, но и прогнозирования её поведения при изменении технологических и геомеханических условий.

В рамках исследования также была разработана модель цифровой зрелости горных предприятий (таблица 1), отражающая поэтапный характер внедрения цифровых технологий. Установлено, что переход от начальных уровней цифровизации к интегрированным интеллектуальным системам сопровождается постепенным объединением разрозненных информационных потоков в единую цифровую экосистему предприятия [5].

Таблица 1

Уровни цифровой зрелости горного предприятия

Уровень	Характеристика
1	Традиционное 2D-проектирование
2	Использование 3D BIM-моделей
3	Интеграция мониторинговых систем
4	Применение цифровых двойников
5	Интеллектуальный автономный рудник

Полученные результаты свидетельствуют о том, что внедрение BIM-технологий оказывает существенное влияние на повышение эффективности производственных процессов. В частности, наблюдается рост точности инженерных решений, снижение количества проектных несоответствий, а также улучшение координации между различными подразделениями предприятия [2].

Особое значение имеет влияние BIM на уровень промышленной безопасности. Использование трёхмерных цифровых моделей позволяет выполнять детализированное моделирование геомеханических процессов, оценивать устойчивость горных выработок и прогнозировать развитие потенциально опасных ситуаций. Интеграция BIM с системами сенсорного мониторинга обеспечивает непрерывный контроль параметров вентиляции, газовой среды и напряжённого состояния массива пород [1].

Кроме того, внедрение BIM способствует формированию единого информационного пространства предприятия. В рамках такого подхода объединяются геологические, маркшейдерские, технологические и эксплуатационные данные, что позволяет устранить информационную разобщённость между подразделениями и повысить скорость принятия управленческих решений. Концепция MineBIM обеспечивает системную интеграцию данных на всех этапах освоения месторождения [3].

Экономический анализ показывает, что использование BIM-технологий приводит к снижению затрат на проектирование и эксплуатацию. Основным экономическим эффектом достигается за счёт уменьшения числа проектных ошибок, сокращения объёмов переделок и оптимизации производственно-логистических процессов. Дополнительным фактором является повышение точности планирования и ресурсного распределения [2].

Интеграция BIM и цифровых двойников формирует основу для перехода к интеллектуальному управлению горным производством. В данной конфигурации BIM выполняет функцию структурированного хранилища данных, тогда как цифровой двойник обеспечивает их динамическую обработку и использование в задачах оперативного управления и прогнозирования [4].

Анализ уровня цифровой зрелости предприятий показал, что большинство горнодобывающих компаний находятся на промежуточных стадиях цифровой трансформации. Основными ограничениями остаются высокая стоимость внедрения цифровых технологий, недостаточная подготовка персонала и отсутствие единых стандартов информационного моделирования [5].

Дополнительно выявлены технические барьеры внедрения BIM, включая сложность интеграции разнородных геологических данных, несовместимость программных решений и необходимость обработки больших объёмов информации, поступающей в режиме реального времени [7].

Перспективы дальнейшего развития рассматриваемого направления связаны с интеграцией технологий искусственного интеллекта, промышленного интернета вещей и методов предиктивной аналитики. Их совместное применение создаёт предпосылки для формирования автономных систем управления горными предприятиями нового поколения, способных функционировать с минимальным участием человека [8].

Заключение

Проведенное исследование показало, что BIM-технологии являются одним из ключевых инструментов цифровой трансформации горнодобывающей промышленности. Использование MineBIM обеспечивает интеграцию производственных данных, повышение уровня промышленной безопасности и оптимизацию процессов управления жизненным циклом горного предприятия.

Установлено, что наиболее перспективным направлением развития является интеграция BIM-платформы с технологиями цифровых двойников, системами мониторинга и интеллектуальной аналитикой. Подобный подход позволяет реализовать концепцию интеллектуального рудника, функционирующего на основе обработки данных в режиме реального времени.

Разработанная модель цифровой зрелости отражает основные этапы перехода от традиционного проектирования к автономному управлению производственными процессами. Практическая реализация данных решений позволит повысить эффективность добычи полезных ископаемых, снизить эксплуатационные затраты и обеспечить повышение безопасности горных работ.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой отраслевых стандартов MineBIM, совершенствованием методов интеграции цифровых двойников и созданием интеллектуальных систем поддержки принятия решений для горнодобывающих предприятий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Building Information Modeling (BIM) for existing buildings — Literature review and future needs / R. Volk, J. Stengel, F. Schultmann // *Automation in Construction*. — 2014. — Vol. 38. — P. 109–127.
2. BIM Handbook / R. Sacks, C. Eastman, G. Lee, P. Teicholz. — 3rd ed. — Hoboken : Wiley, 2021. — 688 p.
3. Information modeling of mine working based on BIM technology // *Tunnelling and Underground Space Technology*. — 2021. — Vol. 115. — Article 104046.
4. Characterising the Digital Twin: A systematic literature review / D. Jones, C. Snider, A. Nassehi et al. // *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*. — 2020. — Vol. 29. — P. 36–52.
5. Towards a semantic Construction Digital Twin / C. Boje, A. Guerriero, S. Kubicki, Y. Rezgui // *Automation in Construction*. — 2020. — Vol. 114. — Article 103179.
6. Building Information Modeling for green buildings: A critical review and future directions / Y. Lu, Z. Wu, R. Chang, Y. Li // *Automation in Construction*. — 2017. — Vol. 83. — P. 134–148.
7. Digital Twin in industry: State-of-the-art / F. Tao, H. Zhang, A. Liu, A.Y.C. Nee // *IEEE Transactions on Industrial Informatics*. — 2019. — Vol. 15, № 4. — P. 2405–2415.
8. BIM-data mining integrated digital twin framework // *Automation in Construction*. — 2021. — Vol. 132.